

AFRIG'IYLAR SULOLASI TARIXI VA UNING O'RGANILISHI MASALALARI TAHLILI

N.A.Egamberdiyeva¹ [orcid: 0009-0005-0705-3118](https://orcid.org/0009-0005-0705-3118)

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

E-mail: egamberdievanigora564@gmail.com

Annotatsiya Maqolada Afrig'iylar sulolasining tarixi yozma manbalar asosida yoritilishiga e'tibor qaratilgan. Abu Rayxon Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida berilgan ma'lumotlar tahlili berilgan. III - IV asrlarda Xorazm vohasida kechgan siyosiy jarayon, hukmdor sulolalarning faoliyati yozma va numizmatik manbalar asosida yoritilgan.

Afrig' hukmronligi davrida Xorazm vohasida yagona davlat tarzda birlashtirilgan. Afrig' tangalari deyarli Xorazmning barcha hududlaridan topilgan. Bu davrda iqtisodiy jihatdan yuksalish kuzatilgan. Uning o'g'li Bag'ra hukmronligi davrida davlat yana ikki qismga ajralgan. Arablar bosqini arafasida Xorazm vohasida uchta mustaqil davlat mavjud bo'lgan. Maqolada al-Fir qal'asi qurilish uslubiga aniqlik kiritilgan. Uning uch qator bir-biridan baland bo'lgan devorlar bilan o'ralganligi bayon qilingan. Afrig' qasri esa, juda baland xuddi Yamandagi qoyada ishlangan G'uldon qal'asi kabi baland ekanligi ko'rsatilgan. Al-Firni Amudaryo suvlari toshqini natijasida vayron bo'lganligi va 993 yilda butunlay suv vayron bo'lganligi bayon qilingan.

Tayanch so'zlar Xorazm, sosoniy, ilk o'rta asr, Afrig', Vazamar, Kat, al-Fir, Turkabaras, Qutayba.

Аннотация В статье рассматривается история афригидской династии на основе письменных источников. Анализированы сведения, изложенных в труде Абу Райхана Бируни «Памятники минувших поколений». На основе письменных и нумизматических источников описываются политические процессы, происходившие в Хорезмском оазисе в III-IV вв., деятельность правящих династий.

В период правления Африга Хорезмский оазис был объединен в единое государство. Монеты Африга найдены почти во всех районах Хорезма. В этот период наблюдался экономический рост. Во время правления его сына Багры государство вновь разделилось на две части. Накануне арабского нашествия на территории Хорезмского оазиса существовало три независимых государства. В статье подробно описывается метод строительства крепости Аль-Фир. Сообщается, что он окружен тремя укреплениями, каждый из которых выше другого. Замок Африг показан очень высоким, как на подобия замка Гумдана, высеченный в скале в Йемене. Утверждается, что Аль-Фир был разрушен разливом Амударьи и полностью уничтожен водой в 993 году.

Ключевые слова: Хорезм, Сасаниды, раннее средневековье, Африг, Вазамар, Кат, аль-Фир, Туркабасас, Кутайба.

Annotation The article examines the history of the Afrigid dynasty based on written sources. The information presented in the work of Abu Rayhan Biruni "Monuments of Past Generations" is analyzed. Based on written and numismatic sources, the political processes that took place in the Khorezm oasis in the 3rd-4th centuries, the activities of the ruling dynasties are described. During the reign of Afrig, the Khorezm oasis was united into a single state. Afrig's coins have been found in almost all areas of Khorezm. During this period, economic growth was observed. During the reign of his son Baghra, the state was again divided into two parts. On the eve of the Arab invasion, there were three independent states on the territory of the Khorezm oasis. The article describes in detail the method of construction of the Al-Fir fortress. It is reported that it is surrounded by three fortifications, each of which is higher than the other. The Afrig castle is shown very high, like the Ghumdan castle, carved into the rock in Yemen. It is claimed that Al-Fir was destroyed by the flooding of the Amu Darya and was completely destroyed by water in 993.

Key words: Khorezm, Sassanids, early Middle Ages, Afrig, Vazmar, Kat, al-Fir, Turkabaras, Qutayba.

1 Kirish.

Bugungi kunda o‘tmish tarixning har bir davri va sohasini chuqur o‘rganish, tahlil qilish orqali tarixiy davrlarga ob‘ektiv baho berish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Ilk o‘rta asrlar tarixi O‘zbekiston tarixida kam o‘rganilgan va yozma ma‘lumotlar kam saqlanib qolgan davr hisoblanadi. Ayniqsa, bu davrda Xorazm vohasida Afrig‘iyalar sulolasi hukmronligi o‘rnatilgan bo‘lib, ularning tarixi bo‘yicha tadqiqotlarni yanada kengroq davom ettirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Afrig‘iyalar sulolasi hukmronligi deyarli 700 yil - milodiy III asrning oxirgi choragidan 995 yildagacha, ya‘ni Ma‘mun I hukmronligi o‘rnatilgan davrgacha davom etgan. Afrig‘iyalar sulolasi hukmdorlari “shoh” unvoni bilan atalgan. Bu tadqiqotchilar tomonidan numizmatik manbalarni o‘qish orqali ilgari surilgan. V asrning ikkin yarmidan boshlab, tangalarda yozuvlarning tartibi o‘zgaragan. Bu jamiyatdagi siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Arablar bosqini natijasida Afrig‘iyalar sulolasi hukmronligi tugatilgan. Afrig‘iyalar sulolasi tarixiga oid yozma manbalar juda kam saqlanib qolgan bo‘lsada, tadqiqotchilar tomonidan arxeologik va numizmatik tadqiqotlar natijasida yoritilgan.

2 Yozma manbalar va ularning tahlili

Afrig‘iyalar sulolasi tarixi suriya, vizantiya va xitoy yozma manbalarida juda kam miqdorda mavjud. Bular tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilingan. Suriyaning “Arbella xronikasi” asarida sasoniy shohlari Artashir (227-241 yy.) va Shopur I ning (241-271yy.) xorazmliklar bilan bo‘lgan janglari bayon qilingan. Vizantiya manbasida tarixchi Menandrning asarida 569 yilda vizantiyalik elchi Zemarxning G‘arbiy Turk xoqonligiga borganda Xorazmliklar yeri orqali o‘tganligi bayon qilingan. Menandr asarida Xorazm “Xoliat” yoki “Xoalitrar yurti” deb berilgan. Xitoy manbasi “Tan-shu”da 751 yili Xorazmdan Xitoyga Xorazmshoh Shaoshifen (Savshafan)dan, 762 yilda Xorazmshoh Turksaba arablarga qarshi kurash uchun yordam so‘rab elchilar kelganligi yozib qoldirilgan [13, -B.147]. Arab va fors manbalarida arablarning bosqini arafasi, arablarning bosqini davri va undan keyingi davrlar tarixi yoritilgan. Bu davr VIII - IX asrlarni o‘z ichiga oladi. Bu yozma manbalar orasida At-Tabariyning “Tarix ar-rusul ma-l-muluk” (Payg‘ambarlar va podshohlar tarixi) va Abu Bakr al-Balazuriyning “Kitob al-futun al-buldon” (Mamlakatlarning zabt etilishi haqida kitob) asarlarida ma‘lumotlar berilgan. Bu davr uchun eng muhim yozma manba - Abu Rayxon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asari hisoblanadi.

Mahalliy yozma manbalarning kam bo‘lishining asosiy sabablaridan biri arablar bosqini davrida barcha yozma manbalarning yo‘q qilinishi va yangi mafkuraning olib kirilishi bo‘lgan. Abu Rayhon Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida: “Qutayba Xorazm xatini yaxshi biladigan, ularning xabar va rivoyatlarini o‘rgangan va bilimni boshqalarga o‘rgatadigan kishilarni butkul yo‘q qilib yuborgan edi. Shuning uchun (xabar va rivoyatlar) islom davridan keyin haqiqatni bilib bo‘lmaydigan darajada yashirin qoldi [2, -B.70]” – deb yozib qoldirgan.

Abu Rayhon Beruniyning asarida berilgan ma‘lumot asosida bu davr tarixga “Afrig‘iyalar” davri bo‘lib kirgan. “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida: - “Nihoyat Kayxisrav naslidan Afrig‘ podshohligi boshlandi. Forslar Yazdigard “gunohqor” ni yomon xabar keltiruvchiga yo‘yganlaridek, (xorazmliklar) Afrig‘ni ham shum xabar keltiruvchiga chiqardilar. Afrig‘dan keyin uning o‘g‘li podshoh bo‘ldi. Afrig‘ Iskandar erasining olti yuz o‘n oltinchi yilida Al-Fir ustiga o‘z qasrini qurdirtdi. Keyin xorazmliklar Afrig‘ va uning avlodi podshohligidan yil hisobladilar” - deb yozib qoldirgan [2, -B.69]. Abu Rayhon Beruniyning bu ma‘lumotini tahlili asosida hukmronlikni boshlagan sulola, unga xalqning munosabati, uning taxminiy hukmronlik davri, yil hisobi to‘g‘risida ma‘lumotlarga ega bo‘lamiz. Bu ma‘lumotda Afrig‘ning qachon taxtga kelganligi masalasi yoritilmagan, balki o‘ziga poytaxt sifatida “Al - Fir” ga qasr qurganligi sanasi yoritilgan.

Arablar bosqiniga bo‘lgan davr tarixi to‘g‘risida yana numizmatik va arxeologik tadqiqotlar orqali ham ma‘lumotlar to‘plangan.

3 Tahlil va natijalar.

Abu Rayxon Beruniy asarida berilgan “Iskandar erasi” tushunchasi tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilingan. Unga ko‘ra, Iskandar erasi mil.avv. 312 yildan boshlangan [2, -B.429]. Shuni inobatga olib, matematik uslubdan foydalanib, asarda berilgan 616 yildan 312 ni ayirsak, 304 natijasi hosil bo‘ladi. Demak, Afrig‘ milodiy 304 yilda o‘ziga qasr bunyod etgan. Bu yerda uning hokimiyat tepasiga kelganligi aks etmagan. Buni numizmatik materiallar asosida tahlil qilgan olim V.I.Vayinberg Afrig‘ning taxtni egallashi III asrning oxirgi choragi va IV asrning boshlari deb ko‘rsatadi [4, -B.116] va boshqa olimlar ham olimalarning bu fikrini qo‘llab quvvatlashgan [12; 3, -B.148]. Abu Rayxon Beruniy ma‘lumotiga qaytadigan bo‘lsak, Kayxisrav avlodlari boshqa sulola vakillari bilan uzoq vaqt olib borgan kurashlari natijasida taxtni egallashgan va ularning hokimiyatni egallashini xalq qo‘llab quvvatlamagan. Shu sababdan ham Abu Rayxon Beruniy uni forslar podshohi Yazdigardga o‘xshatgan bo‘lishi ehtimoli katta. Undan oldingi davr yozma manbalari saqlanib qolmagan, lekin Xorazm vohasida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida milodiy II asrda yodgorliklarda jang izlari aniqlangan. E.V.Rtveladzening aniqlashicha, tangalarda ham tamg‘alar “S” shakliga o‘zgargan. Artav boshchiligida qadimgi Xorazmning uchinchi sulolasi taxtni egallagan [12, -B.70]. Artav nomi bilan zarb qilingan tangalarda yozuv ham o‘zgargan. Tangadagi yozuv oramiy yozuviga asoslangan qadimgi Xorazm yozuvi bo‘lib, shoh so‘zi “MLK” tarzida berilgan. Bu tangalar misdan ishlangan. Bu sulolaga mansub ikkita shohning ismi tangalarda saqlanib qolgan. Ular Artav va Artarmush ismlari bo‘lib, taxminiy hukmronlik qilgan vaqtlari milodiy II asrning oxirlari -III asrning boshlari hisoblanadi [12, -B.69]. Shu davrda Xorazm vohasini sasoniylar tomondan bosqinga uchraydi. Tadqiqotchilar fikricha, ularning hukmronligi uzoq davom etmagan. Suriyaning “Arbella xronikasi” asarida sasoniy shohlaridan Artashir (227-241 yy.) va Shopur I ning (241-271 yy.) Xorazm vohasiga hujum qilganliklari haqida yozib qoldirilgan [12, -B.91]. Shoh Ardashir Balxni, Marvni va Xorazmni bosib olganligi, Shopur I esa, faqat Xorazmda olib borgan janggi haqida yozib qoldirilgan. At-Tabariy asarida Ardasherining hukmronligi Xorazm vohasida uzoq davom etmaganligi bayon qilingan. V.I.Vayinberg Xorazm vohasidan topilgan tangalar asosida bu fikrni tasdiqlagan va III asrning oxirlarida Xorazm sasoniylarga ma‘lum bir vaqt qaram bo‘lgan bo‘lishi mumkin deb ko‘rsatadi [4, -B.97]. Bu g‘oyani Vazamar (Afrig‘) hukmronligi davriga oid yodgorliklardan sasoniylar tangalarining topilishi bilan asoslash mumkin. Tadqiqotchilar Shopur I ning xorazmliklar bilan bo‘lgan jangda yengilgan bo‘lishi mumkin deb ko‘rsatadilar, chunki Shopur I ning g‘alabalari haqida 262 yilda yozilgan Zardusht Kabasida Sasoniylarning chegaralari Kesh, Sug‘d, Shoshgacha borganligi yozib qoldirilgan, Xorazm haqida ma‘lumot mavjud emas. Bu davrda Xorazm davlatida tushkunlik davri bo‘lib, bundan sasoniylar foydalanishga intilgan bo‘lishlari mumkin. Xorazmdan shu davrga oid arxeologik yodgorliklardan topilgan tangalarning aksariati ham so‘nggi kushon xukmdorlari Vasudeva va Kanishka IIIning tangalari bo‘lgan. Kushonlar davlatining siyosiy, iqtisodiy jihatdan tushkunligi natijasida Xorazmda xokimiyat uchun katta kurashlar bo‘lib, Afrig‘lar sulolasi taxtni egallanganlar. Afrig‘ taxtni egallagach, u butun Xorazm vohasi bo‘ylab o‘z hukmronligini o‘rnatgan. Uning davrlarida, ya‘ni III asrning oxirlarida Xorazm davlatida siyosiy barqarorlik hukmron bo‘lgan. Davlat ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan taraqqiy qilgan. Afrig‘ mamlakatda tinchlik va osoyishtalik o‘rnatgandan keyin 304 yilga kelib, davlat markazini yangi hududga Kat shahriga ko‘chirilgan. Kat shahri yonida Kat kanali bunyod etgach, bu hududni o‘zlashtirish mumkin bo‘lgan. Kat shahrida al-Fir saroyini bunyod etgan. Abu Rayxon Beruniy asarida berilgan ma‘lumot asosida bu aniqlangan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida Kat shahri IV asrda bunyod etilganligi aniqlangan. Asarda quyidagicha berilgan: “Afrig‘ al- Fir o‘ziga qasr qurdi.... Al-Fir qasri Xorazmdagi shaharning chekkasida qurilgan bo‘lib, loy va xom g‘ishtdan bunyod etilgan. Uchta mudofaa devori bo‘lib, bir- biri ichiga joylashgan. Ular bir- biriga nisbatan baland qilib qurilgan. Eng balandi podsho saroyi bo‘lgan. U xuddi tubbalarning turgan vaqtidagi Yamandagi G‘umdon qasridek baland. G‘umdon San‘odagi masjid ro‘parasidagi qoyaga qurilgan qal‘a. Aytishlaricha, u Nuhning o‘g‘li Som tomonidan to‘fondan keyin qurilgan. U yerda yana Som tomonidan qazilgan quduq ham bor. Yana aytishadiki, bu bino ibodatxona bo‘lib, Zuhro yulduziga atab, Zahhok tomonidan qurilgan. Al-Fir o‘n mil (16 kmdan ortiq) va undan ham uzoqdan ko‘rinib turar edi. Uni asosan, Jayxun daryosi buzdi va vayron qildi, har yili uning bir qismini olib ketar edi. Aleksandr erasining 1305 yilida undan xech nima qolmadi [3, -B.48].” Demak, Afrig‘ tomonidan

qurilgan qal'ani 993 yilda Amudaryo suvlari butunlay yuvib vayron qilgan. Al-Fir qal'asi haqidagi bu ma'lumot Abu Rayxon Beruniy asarining ruscha tarjimasidan olindi. Afsuski, mazkur asarning o'zbekcha tarjimasida ko'pol xatoga yo'l qo'yilgan. Asarning 1968 yil va 2020 yildagi o'zbekcha tarjimalarida bu parcha butunlay noto'g'ri talqinda berilgan. Unda al-Firning ta'rifida " ... biri-birining ichiga joylashgan va balandlikda biri-biridan qolishmaydigan uch qavatdan iborat qo'rg'on edi. Bu barcha qo'rg'onlar tepasida Yamandagi g'umdon singari podshohlarning qasrlari bor edi" - deb yozilgan [1, -B.71; 2, -B.69]. Asarning ruscha tarjimasida tushunarli tarzda, ya'ni Al-Fir qal'asining balandligini G'umdon bilan solishtirgan xalos va qasrning balandligi juda uzoqlardan ham ko'rinib turishi yozilgan. Shu bilan birga Al-Fir qal'asi uch qavatdan iborat bo'lgan qal'a emas, bir -birining ichiga joylashgan uch qator istehqomlar bilan o'ralganligi va ularning bir - biriga nisbatan balandroq bunyod etilganligi ko'rsatilgan. Shu bilan birga bu tarjimani o'qisangiz eng baland qo'rg'onning qurilishi G'umdonga o'xshagan deb tushunasiz. Aslida esa, agar ruscha varianti ham to'g'ri bo'lsa, faqat balandlik jihatdan qiyoslangan. Tarjimada yana so'zlarning ko'plikda berilishi ham butunlay tarjimaga e'tiborsiz qaralgan deb ko'rsatishimiz mumkin. Asarning ruscha tarjimasida berilgan ma'lumotlarni o'sha davrda bunyod etilgan shaharlar bilan taqqoslasak, uning mohiyati kelib chiqadi, lekin o'zbekcha tarjimasida tushunarsiz va noaniqdir. Bu tarjimaning davomida yana shunday to'g'ri kelmaydigan tarjimaga duch kelamiz, bu endi G'umdonning qurilishi haqida: " toshdan qurilgan qal'a.... Bu – Zahhok tomonidan Zuhra ismiga atab qurilgan haykal" - tarzda berilgan. Asarning ruscha variantida G'umdon qoyada (skala) qurilganligi yozilgan. Yana bu qal'a rus tilidagi tarjimasida " xram, postroenny ad-Daxxakom v chest Venerы" [3, -B.48] - tarzida bayon qilingan. O'zbekcha variantida "Zuhra ismi" va "haykal" tushunchalari ishlatilayapti. Qal'aga nisbatan qiyosiy solishtirilgan bo'lsa, "haykal" tushunchasini qanday tushunish mumkin. Shundan kelib chiqib, Abu Rayxon Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarini qaytadan asl matn bo'yicha tarjima qilish zarurligini ta'kidlashimiz zarur.

Abu Rayxon Beruniy asarida Afrig'iylar sulolasi vakillari ismlari haqida ma'lumotlar berilgan. Bu ma'lumotlar tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilingan va arxeologik, numizmatik materillar bilan solishtirilgan. Asarda: "Payg'ambar alayhissalom kelgan vaqtda, Xorazm shohlaridan Arsamuh ibn Buzgar ibn Xamgariy ibn Shaush ibn Saxr ibn Azkajavar ibn Askajamuk ibn Saxxasak ibn Bag'ra ibn Afrig' podshoh edi... Qutayba ibn Muslim Xorazmni ikkinchi marta fath qilgach, xorazmliklarga Askajmuk ibn Azkajavar ibn Sabri ibn Saxr ibn Arsamuxni podshoh qildi va uni shohlikka ko'tardi. Xisravlar nasli qo'ldan viloyat ketib, ularda faqat shohlik nomi qoldi, chunki shohlik ularga merosdek edi". Asarning boshqa joyida sulola hukmronligini tugashini quyidagicha ko'rsatib o'tgan: "... shahid Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Iroq ibn Mansur ibn Abdulloh ibn Turkasabas ibn Shaushafar ibn Askajamuk ibn Azkajavar ibn Sabri ibn Saxr ibn Arsamuxdan keyin valiylik ham, shohlik ham ularning [qo'li] dan chiqib ketdi" [2, -B.70]. Bu masalani tahlil qilgan olimlar va bugungi kunda nashr qilinayotgan adabiyotlarda Afrig'iylar sulolasiga mansub 22 ta podshoh 305 yildan 995 yilgacha hukmron bo'lganliklarni ko'rsatilgan [2, 12,13,14]. Abu Rayxon Beruniy asarida berilgan sulola vakillarining ismlari numizmatik materiallar bilan tasdiqlanmagan. Tangalarda berilgan ismlar asarda berilgan ismlar bilan mos emas. Tadqiqotchilar bu masalaga quyidagicha fikrlarni ilgari suradilar. Bir tomondan Abu Rayxon Beruniy asarida berilgan shohlarning ismlari to'liq emas, ikkinchi tomondan sulola vakili taxtga kelgach, o'ziga boshqa nom olgan bo'lishi mumkin deb ko'rsatishadi, chunki qadimgi davrda taxtga kelgach, podshoga taxtga moslab boshqa nom berish ham urf bo'lgan. III asrning oxiri va IV asrning boshlariga oid Xorazmda zarb qilingan tangalarda tadqiqotchilar "Vazamar" ismini o'qishgan. Bu davr yozma manbasida berilgan Afrig' bilan bir vaqtga to'g'ri keladi. Shu jihatdan tadqiqotchilar Afrig' taxtga "Vazamar" ismi bilan chiqqan bo'lishi mumkin degan g'oyani ilgari suradilar [12, -B.95].

Abu Rayxon Beruniy asarida Afrig' podsho bo'lgandan keyin uning o'g'li taxtni egalladi deb ko'rsatilgan. Tadqiqotchilar mavjud manbalarni va numizmatik materiallarning tahlili asosida bir sulola vakillari hukmronligi o'rnatilgan degan xulosani beradilar. Shu bilan afrig'iylar sulolasi hukmronligi arablar bosqini va hukmronligining o'rnatilishi natijasi tugatilgan.

Abu Rayxon Beruniy asaridagi ma'lumot asosida arablar Xorazmni egallagandan keyin boshqaruv tizimida o'zgarish bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Xorazm Arab xalifaligi tarkibiga qirgach, hudud xalifalik tomonidan qo'yilgan noib tomonidan boshqarilgan. Afrig'iylar sulolasi vakilida esa, faqat rasman

shohlik unvoni saqlanib qolingan. Qutayba ibn Muslim Arsamuxning beshinchi avlodini, ya'ni Askajamukni podshoh qilib ko'targan. Arablar hukmronligidan keyin, ya'ni 712 yildan keyin Arsamuxlar avlodidan 9 ta podshoh hukmdor bo'lgan. 995 yilda Ma'mun I ning Xorazmga yurish qilishi va u yerning bosib olinishi natijasida, Afrig'iyarning so'nggi hukmdori Abu Abdulloh qatl qilingan. Ma'mun I taxtni egallab, o'ziga Xorazmshoh unvonini olgan. Shu tariqa Afrig'iyar hukmronligi tugatilgan. Bu voqea ham Abu Rayxon Beruniy asarida bayon qilingan.

Abu Rayxon Beruniyning asarida xorazmliklar o'z sulolasi tarixini Siyovushdan boshlaydi deb ko'rsatilgan. Siyovush o'rta asrlardagi arab va fors manbalarida uchraydi. Xorazmliklarning og'zaki ijodida ham saqlanib qolgan. Tangalarda tasvirlarga suvoriy ham asrlar davomida o'zgarmasdan kelgan. Tadqiqotchilar ham bu tasvir Siyovush bilan bog'liq degan fikrni beradilar. Beruniyning ma'lumoti bo'yicha ham Xorazmliklarda ikkinchi yil hisobi Siyovushning kelishi bilan bog'liq va Afrig' o'zini Qay -Xisrav avlodi deb sanagan. Shuning uchun sulolasini Siyovushiyar sulolasi deb hisoblanganlar [1, -B.47]. Tadqiqotchilar Siyovushni afsonaviy podsho deb ko'rsatadilar. Siyovush tarixi bilan bog'liq voqealar "Avesto" va Abulqosim Firdavsiyning "Shohnoma" asarida ham bayon qilingan. S.P.Tolstov ilk o'rta asrlarga oid tangalarni tahlil qilib, mil avv. I asrdan to milodiy VIII asrgacha Xorazmda zarb etilgan tangalarda "Xudo-suvoriy" sifatida tasvirlangan deb ko'rsatadi.

Abu Rayxon Beruniy asarida Xorazm hukmdori Turkasabas ismi ham yozilgan. U tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilingan. U Vizantiya manbalaridagi Turk hoqonligi shahzodasi Turksanf deb e'tirof etilgan. Bu ma'lumotlarni tahlil qilgan O.I.Smironova "Turkasabas" ismining lug'aviy ma'nosi "turk lashkarining sohibi" deb yozadi va Xorazmda bunday ismli hukmdorning uchrashini Xorazmning Turk hoqonligi tarkibiga kirganligida deb ko'rsatadi [8, -B.28]. Xorijlik tadqiqotchi S.S.Gomech esa, "Turksanf" ismi asli turkcha so'z bo'lib, "Turk shad", ya'ni Turk shahzodasi degan ma'noda kelishini ko'rsatadi. Turksanfni Turk hoqoni Istaming o'g'li degan fikrni ilgari suradi. A.Otaho'jaev ham 576 yilda Istami yabg'u vafot etgach, uning o'g'li Bilga Tardu – Turksanf (Tourxanth) (576- 586) hokimiyatga kelgan deb ko'rsatadi [7, -B.26]. Abu Rayxon Beruniyda Shaushafardan keyin taxtni egallagan shoh Turksabasa bo'lgan, undan keyingi shohlarda esa ismlari o'zgargan, musulmonlarga xos ismlar qo'yila boshlangan. Xorazmshoh Turksaba taxtga arablar bosqinidan keyin kelgan. Bu shohning turk hoqonligiga aloqasi masalasi ham tadqiqot talab ish sanaladi.

Abu Rayxon Beruniyning asarida Afrig'iyar sulolasi hukmronligi davrida hokimiyat uchun kurashlarning mavjud bo'lganligi qayd qilingan. Birinchisi Afrig'ning taxt egallash jarayoni bo'lsa, ikkinchi shunday xolat asarda arablar hukmronligi davri bilan bog'liq bayonda ishlatilgan, ya'ni "mamlakat idorasi goho bu xonadonda bo'lib, goho boshqalarning qo'lga o'tdi" deb bergan. Bu esa, Xorazm vohasida arablar hukmronligi davrida siyosiy kurashlar mavjud bo'lganligi va xalq tinch va osoyishta yashamaganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga arablar bosqini arafasida Xorazm vohasida uchta mustaqil davlat bo'lganligi arxeologik ma'lumotlar asosida aniqlangan.

4 Xulosa

Milodiy III-IV asrlarda kushonlar imperiyasining zaiflashuvi bilan mahalliy hokimlarning kuchayib, alohida mustaqil davlat tuzishiga zamin yaratilgan. Bunday siyosiy zaiflik Xorazm vohasiga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Bu hududga sasoniylarning bosqini, undan keyin hokimiyatga Artav sulolasining kelishi jarayonlari sodir bo'lgan. III asrning ikkinchi yarmida hokimiyat uchun yana janglar boshlangan. Shu davrda Afrig'iyar sulolasi hokimiyatni egallagan va o'z tangalarini zarb qila boshlaganlar. Xorazm vohasidan Vazamarning mis tangalar deyarli hamma yodgorliklardan topilgan. Bu Vazamar (Afrig') davrida iqtisodiyotning taraqqiy etganligini ko'rsatadi. Milodiy III asrga oid yodgorliklardan tangalarning topilishi tahlil qilgan tadqiqotchilar, Vazamar davrida butun Xorazm vohasi birlashtirilib, yagona davlatni tashkil qilgan degan fikrni bildiradilar. Xorazmning sharqiy va g'arbiy tomondagi hududlardagi yodgorliklardan topilgan moddiy manbalarda ham o'xshashliklar kuzatilgan.

Abu Rayxon Beruniyning "nihoyat Kayxisrav naslidan Afrig' taxtni egalladi", deb yozib qoldirgan so'zlaridan ham yuedjilar sulolasi vakillari bilan kayxisrav sulolasi vakillari o'rtasida taxt uchun kurash uzoq